

Determinación de Litofacias a partir de registros de pozos utilizando Algoritmos de clasificación de Machine Learning

Edgard Gonzales¹, Roxana Limascca², Erick Bustinza², Nicol Medina²

¹ Docente; Ingeniería Geofísica, Facultad de Geología, Geofísica y Minas, UNSA

² Estudiantes; Ingeniería Geofísica, Facultad de Geología, Geofísica y Minas, UNSA

RESUMEN

En la exploración de recursos de hidrocarburos, la caracterización y clasificación de litofacias es fundamental las estimaciones de las propiedades físicas de las rocas. En este trabajo se utilizó Machine Learning (ML) para la caracterización de litofacias de rocas utilizando los algoritmos de Soporte de Máquina de Vectores (SMV) y Crossplots. La clasificación tradicional de facies realizada por geocientíficos es un proceso tedioso y da paso a que se cometan algunos errores debido a la cantidad de datos que se maneja, debido a esto se planteó utilizar el algoritmo de Soporte de Máquina de Vectores (SVM), el cual es una herramienta muy útil para clasificación de facies, ya que nos permitió facilitar y reducir el trabajo a realizar, además de que nos asegura un valor de error muy reducido y el Crossplot se utilizó para predecir las propiedades y litofacias de la zona.

Finalmente, los resultados mostraron 9 litofacias identificadas mediante las herramientas de Machine Learning para la zona de Plattner, dentro de las cuales se encontraron ambientes marinos y ambientes no marinos. Debido a que el trabajo solo conto con registros de pozos, no se pudo superar los resultados esperados, ya que el conjunto de datos de entrenamiento era limitado, y el algoritmo SVM requiere de una mayor cantidad de datos para obtener buenos resultados. Para mejorar la precisión de los resultados, se deberá implementar más registros con facies más detalladas.

Palabras claves: Machine learning, Soporte de máquina de vectores, Crossplots, Litofacias.

ABSTRACT

In the exploration of hydrocarbon resources, the characterization and classification of lithofacies is essential to estimate the physical properties of the rocks. In this work Machine Learning (ML) was used for the characterization of rock lithofacies using the Vector Machine Support (SMV) and Crossplots algorithms. The traditional classification of facies carried out by geoscientists is a tedious process and leads to some errors being made due to the amount of data that is handled, due to this it was proposed to use the Vector Machine Support (SVM) algorithm, the which is a very useful tool for facies classification, since it allowed us to facilitate and reduce the work to be done, in addition to ensuring a very low error value and the Crossplot was used to predict the properties and lithofacies of the area.

Finally, the results showed 9 lithofacies identified by Machine Learning tools for Plattner's zone, within which marine and non-marine environments were found. Because the work only had well logs, the expected results could not be exceeded, since the training data set was limited, and the SVM algorithm requires a greater amount of data to obtain good results. To improve the precision of the results, more records with more detailed facies should be implemented.

Keywords: Machine learning, Vector machine support, Crossplots, Lithofacies.

1. INTRODUCCION

La clasificación de facies (es decir, litofacies) consiste en asignar un tipo o clase de roca a una muestra específica sobre la base de las características medidas. La clasificación de diferentes litofacies es crucial en la interpretación sísmica porque diferentes rocas tienen diferente permeabilidad y saturación de fluidos para una porosidad dada. (Bestagini et al., 2017).

Anteriormente las litofacies eran asignadas de manera manual por medio de geocientíficos humanos y era un proceso muy lento y trabajoso. Debido a esto se han propuesto varios métodos alternativos para realizar una clasificación de facies a partir de datos de pozos.

Recientemente, ha habido mucho entusiasmo por el big data y la gran necesidad de científicos de datos que posean la capacidad de extraerle significado. Los geocientíficos, mientras tanto, han estado haciendo ciencia con voluminosos datos durante años, sin necesidad de alardear de lo grande que es. Pero ahora que los conjuntos de datos grandes y complejos están ampliamente disponibles, ha habido una proliferación de herramientas y técnicas para analizarlos. Ahora existen muchos paquetes gratuitos y de código abierto que proporcionan poderosas adiciones a la caja de herramientas del geocientífico, muchos de los cuales solían estar disponibles solo en plataformas de software patentadas y costosas (Hall, 2016).

Keynejad utilizó un método híbrido adoptado un enfoque híbrido que vincula un algoritmo de aprendizaje automático (ML) con el procedimiento de interpretación de registros para resolver los problemas de riesgos subjetivos o técnicos en la interpretación. La alta tasa de precisión, la velocidad de análisis y su capacidad de generalización, incluso en casos de datos deficientes, acentúan por qué la inclusión de algoritmos ML puede mejorar la comprensión del subsuelo en cada fase del proceso de exploración y producción (Keynejad et al., s. f.).

En el presente trabajo de investigación se muestra el problema que representa la identificación y la clasificación de litofacies de los registros, debido al desconocimiento de litofacies que se encuentra a varios kilómetros de profundidad y la dificultad del procedimiento en el procesamiento usando diferente software. Este problema puede ocasionar consecuencias como la mala identificación y clasificación de litofacies, así como una mala interpretación.

Durante la etapa inicial del estudio para la clasificación de litofacies, gran parte del trabajo fue centrado en el uso de enfoques estadísticos multivariados para resolver el problema de la clasificación de facies junto con las mediciones de registros por cable. En la década de 1980 y principios de la de 1990, algunos enfoques utilizaron la idea de agrupar características similares para la clasificación de facies (Wei et al., 2019).

Un problema común en el reconocimiento de patrones estadísticos es el de la extracción de características, mediante el cual el espacio de datos se transforma en un espacio de características que, en teoría, tiene exactamente la misma dimensión que el espacio de datos original. Sin embargo, la transformación está diseñada de tal manera que el conjunto de datos puede estar representado por un número reducido de características efectivas y

aún retener la mayor parte del contenido de información intrínseco de los datos (Bhatt & Helle, s. f.).

Para resolver el problema de clasificación, se utilizará un algoritmo conocido como máquina de vectores de soporte o SVM para identificar las litofacies basadas en mediciones de registros de pozos. SVM es un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado, que necesita recibir datos de entrenamiento para aprender las relaciones entre las mediciones (o características) y las clases que se asignarán. En caso de nuestro estudio, las características son datos de registro de pozo de nueve pozos de gas. A estos pozos se les asignaron clases de litofacies basadas en descripciones de núcleos. Una vez que se ha entrenado el clasificador, es usado para asignar las litofacies a los pozos que no han sido descritos (Hall, 2016).

La clasificación de facies, asignando un tipo o clase de roca a muestras de roca específicas sobre la base de las propiedades medidas, es fundamental en las investigaciones geológicas. (Dubois et al., 2007)

2. MATERIALES Y METODOS

Para desarrollar este trabajo se utilizó el lenguaje de programación Python y sus librerías, principalmente la librería Jupyter, también se utilizó el software geofísico Interactive Petrophysics (IP).

En la determinación de litofacies se ha utilizado Python y sus respectivas librerías, para realizar la determinación de litofacies se necesita la correlación de los registros de pozos Plattner 30 y Plattner 31 procesada para poder entrenar el clasificador, para realizar la correlación se utilizó el IP.

Parametrizamos las facies obtenidas de los registros de pozos en el cual cada facie tendrá un valor y un respectivo código.

Para el desarrollo de este entrenador de facies se utilizó las herramientas Crossplots y Máquina de Vectores de Soporte (SMV).

Crossplots

En este estudio se empleó el uso de Crossplots o diagramas cruzados de registros de pozo para predecir las propiedades y litofacies de la zona. Las técnicas de crossplot permite la evaluación de la litología y las variaciones de los fluidos de los poros en escalas de yacimiento regionales y detalladas (Hunze y Wonik 2007; Lamont et al. 2008).

Los diagramas cruzados o crossplots son una herramienta para visualizar cómo dos propiedades varían con el tipo de roca. Este conjunto de datos contiene cuatro mediciones de registros, y podemos emplear la biblioteca Seaborn para crear una matriz de diagramas cruzados para visualizar la variación entre las mediciones de registros en el conjunto de datos.

Algoritmo de clasificación de facies

El algoritmo de clasificación de facies de este trabajo sigue el proceso de aprendizaje. Durante el entrenamiento, un conjunto de observaciones etiquetadas de pozos controlados

se utiliza para aprender una función que asigna características que ya han sido etiquetados con su clase. Después del entrenamiento, el clasificador se puede usar para estimar las etiquetas de clase de cualquier vector sin etiquetar proveniente de nuevos registros de pozos.

Las máquinas de vectores de soporte (SVM) son un tipo de modelo de aprendizaje supervisado que se puede entrenar con datos para realizar tareas de clasificación y regresión. El algoritmo SVM utiliza los datos de entrenamiento para ajustar un hiperplano óptimo entre las diferentes clases (o facies, en nuestro caso). Se cargó los datos de entrenamiento de los pozos, se trazó los datos de un par de pozos y se creó diagramas cruzados (crossplots) para observar la variación dentro de los datos. También se dividió los datos en conjuntos de prueba y entrenamiento, lo que permitió construir el clasificador SVM. Finalmente, una vez ajustado y construido el clasificador, podemos aplicar el modelo entrenado para clasificar facies en pozos que aún no tienen etiquetas.

Se han evaluados los pozos de Plattner. Este conjunto de datos está compuesto por más de 4100 mediciones de registros de pozos que han sido etiquetados respectivamente. Se utilizó las propiedades (Depth, DT, CILD, GR, ILD, MINV, MNOR, NPLS, PORS, SP, TT1, TT4, PE)

En la tabla N°1 se observa una distribución estadística del conjunto de datos de entrenamiento, que muestra los valores mínimos, máximos y los valores a un 25%, 50% y 75%.

	FACIES	DEPT	DT	CILD	GR	ILD	MINV	MNOR	NPLS	PORS	SP
count	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000	4100.000000
mean	4.662683	2504.200000	78.115585	103.856329	66.746412	28.103405	20.691849	12.041012	24.199639	21.636405	278.472859
std	2.174196	562.291206	21.252618	98.820697	47.593363	35.326518	20.378451	11.973192	27.372659	15.019509	18.785009
min	1.000000	1500.000000	25.200000	3.880000	12.800000	1.950000	1.750000	4.560000	2.150000	-15.760000	220.030000
25%	3.000000	2012.375000	58.337500	28.620000	25.797500	6.220000	10.125000	8.070000	8.107500	7.660000	267.167500
50%	5.000000	2524.750000	73.690000	70.570000	48.230000	14.170000	14.260000	8.370000	15.660000	18.505000	276.460000
75%	6.000000	3037.125000	97.340000	160.735000	106.615000	34.940000	25.417500	8.840000	28.310000	35.220000	290.550000
max	9.000000	3344.500000	206.730000	512.640000	451.860000	257.800000	223.630000	101.990000	291.900000	112.530000	343.200000

Tabla 1 Distribución estadística del conjunto de datos de entrenamiento.

Litofacies

Realizando la clasificación manual de los registros de pozos, se ha podido determinar que existen 9 facies. Los cuales se describen a continuación con su respectiva etiqueta.

1. (ARN) Areniscas no marinas
2. (LMN) Limonita no marina
3. (LMNOF) Limonita fina
4. (LSM) Limonita y esquisto marino
5. (MS) Mudstone (Limonita)
6. (WS) Wackestone (Limonita)
7. (LT) Lutita
8. (DL) Dolomita
9. (CAG) Grainstone (caliza)

Se muestra los histogramas de GR, PORS. El histograma de GR nos describe que tenemos aproximadamente 2300 datos con valores de 0 a 50 y en el histograma de PORS muestra que tenemos aproximadamente 1400 datos con valores de -0.5 a 10.

Figura N° 1 Histograma de GR y PORS

3. RESULTADOS

Registro del pozo P31

La Figura N° 2 representa el Pozo Plattner 31 con las facies interpretadas de registros de pozos típicos como registro de Gamma Ray, Potencial Espontaneo, Foto Absorción, Resistividad, Porosidad Derivada del Sonido. Esta clasificación de facies es lo que se obtuvo mediante el algoritmo de clasificación de Machine Learning. Se puede observar una gran variedad de facies, las cuales se van intercambiando de sedimentos marinos a sedimentos continentales a lo largo de los registros de pozos.

Figura N° 2 Los registros del pozo Plattner 31 y la clasificación de facies.

Distribución de Facies

En la Figura N° 3 se muestra la distribución de ejemplos por facies, para el total de facies obtenidas mediante la clasificación realizada. Podemos observar que la Caliza (Ca) es la

facie con el mayor número de ejemplos, mientras que la Dolomita (DL) sería la facie que posee el menor número de ejemplos.

Figura N° 3 Distribución de facies

En la Figura N°4 podemos observar la relación que cada panel del gráfico muestra la relación los registros de pozo Plattner 31 (GR y PORS). Cada color representa una clase de facies específica, se utiliza el mismo mapa de colores para representar las 9 facies. Los grupos de facies generalmente se superponen entre sí y forman nubes abarrotadas con límites difusos que dificultan la interpretación.

Figura N° 4 Matriz de gráficos cruzados

La Figura 4 muestra la matriz de confusión. Cada entrada de la matriz de confusión indica el porcentaje de observaciones de una clase dada (capas verdaderas) identificada como cualquier clase (predicción de capas). El valor de precisión del detector se puede obtener promediando los valores diagonales de la matriz de confusión. Un detector perfecto produciría una matriz de confusión diagonal.

A partir de estos resultados, es posible notar que algunas facies son en realidad más fáciles de clasificar que otras. Como ejemplo, es posible detectar correctamente el 83% de la dolomita (DL), el 79% de la lutita (LT), el 75% de limonita y esquisto marino (LSM).

Figura N° 5 Matriz de confusión promedio obtenida a través de una validación cruzada

Registro de la clasificación de pozo P30

Posteriormente ingresado los datos de pozos al algoritmo para su entrenamiento, se procede a introducir al clasificador el registro de un pozo que no ha sido clasificado, en este caso es el pozo Plattner 30 (figura 6).

Figura N° 6 Los registros del pozo Plattner 30 y la clasificación de facies

4. DISCUSIONES

El trabajo utiliza las herramientas de Soporte de máquina de vectores (SVM) de los pozos de Plattner, utilizando los registros de (GR, SP, PE, PORS y ILD). En el trabajo de (Hall, 2016), trabajo con nueve pozos de Hugoton y Panoma en Kansas, utilizando los registros de (GR, ILD_log10, deltaPHI, PHND y PE), siendo estos más adecuados para la clasificación de facies. Por lo tanto, presenta más intercalación y más detalle en las facies de estos registros.

(Bestagini et al., 2017) desarrollo un algoritmo que hace uso de un clasificador de aumento de gradiente, que es un conjunto de árboles de decisión. Lo que quiere decir que se puede desarrollar muchos algoritmos de clasificación de facies y obtener buenos resultados.

Wei, 2019 caracterizo las facies rocosas utilizando redes neuronales convolucional (CNN), utilizando un conjunto de datos de registro de pozos verificable del campo de gas Panoma en el suroeste de Kansas. En el estudio se ha logrado una mayor precisión en las clasificaciones de facies rocosas.

En este trabajo al tener solo los registros de dos pozos no se ha podido superar los resultados esperados, la razón principal de esto podría ser que el conjunto de datos de entrenamiento era limitado, lo que no es muy adecuado para el Support Vector Machine. Este algoritmo de clasificación requiere de más cantidad de datos para entregar buenos resultados. Estos resultados se pueden mejorar en la precisión con la implementación de más registros con facies más detalladas.

5. CONCLUSIONES

1. Se logró determinar e identificar las litofacies de la zona de Plattner mediante el algoritmo de machine learning utilizando support vector machine (SVM) y diagrama y Cross-plots.
2. La determinación de los registros de pozo depende de la estimación de la densidad de probabilidad e histogramas para la determinación de litofacies.
3. Las litofacies encontradas en zona de Plattner fueron de 9, dentro de ellos se tiene los ambientes marinos y no marinos, como areniscas no marinas, limonita no marina, esquisto, dolomita, lutitas, caliza y dolomita.
4. Es posible detectar correctamente el 83% de la dolomita (DL), el 79% de la lutita (LT), el 75% de limonita y esquisto marino (LSM). Esto se comprueba con la carta geológica del estado de Kansas para impulsar la clasificación de litofacies.

BIBLIOGRAFÍA

- Barba, F. J. (1999). *ROCAS SEDIMENTARIAS Y FACIES SEDIMENTARIAS: RELACIONES CONCEPTUALES Y GENÉTICAS. APLICACIONES DIDÁCTICAS*. 9.
- Bestagini, P., Lipari, V., & Tubaro, S. (2017). A machine learning approach to facies classification using well logs. *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2017*, 2137-2142.
<https://doi.org/10.1190/segam2017-17729805.1>
- Bhatt, A., & Helle, H. B. (s. f.). *Determination of facies from well logs using modular neural networks*. 12.

- Dubois, M. K., Bohling, G. C., & Chakrabarti, S. (2007). Comparison of four approaches to a rock facies classification problem. *Computers & Geosciences*, 33(5), 599-617. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2006.08.011>
- Hall, B. (2016). Facies classification using machine learning. *The Leading Edge*, 35(10), 906-909. <https://doi.org/10.1190/tle35100906.1>
- Hayum, L. G. V. (s. f.). *UM ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING NA CLASSIFICAÇÃO DE FÁCIES: APLICAÇÕES NOS CAMPOS DE HUGOTON E PANOMA E CAMPO DE NAMORADO*. 108.
- Keynejad, S., Sbar, M. L., & Johnson, R. A. (s. f.). *Assessment of machine-learning techniques in predicting lithofluid facies logs in hydrocarbon wells*. 13.
- Rolon, L., Mohaghegh, S. D., Ameri, S., Gaskari, R., & McDaniel, B. (2009). Using artificial neural networks to generate synthetic well logs. *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, 1(4-5), 118-133. <https://doi.org/10.1016/j.jngse.2009.08.003>
- Wei, Z., Hu, H., Zhou, H., & Lau, A. (2019). Characterizing Rock Facies Using Machine Learning Algorithm Based on a Convolutional Neural Network and Data Padding Strategy. *Pure and Applied Geophysics*, 176(8), 3593-3605. <https://doi.org/10.1007/s00024-019-02152-0>